

ONA TILINI O'QITISHNING IKKINCHI TILNI O'ZLASHTIRISHGA TA'SIRI

Dinara Bekpolatova Ong'arbay qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutining

Turkiy tillar fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7985345>

Annotatsiya: Ona tilini o'rgatish (MTT) ikkinchi tilni o'zlashtirish (SLA) sohasida qizg'in muhokama qilingan mavzudir. Ba'zilar o'quvchilar faqat ikkinchi tilni o'rganilayotgan tilda o'rganishi kerak, deb hisoblasa, boshqalar MTT ikkinchi tilni egallashga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ta'kidlaydilar. Ushbu maqola ona tilini o'qitishning ikkinchi tilni o'zlashtirishga ta'sirini o'rganadi.

Kalit so'zlar: MTT, SLA, bog'lanishni shakllantirish usuli, ko'prik effekti, immersiv o'rganish, ikki tilli ta'lim.

Ta'lim tizimi uzoq vaqtdan beri, ayniqsa, til o'rganish bo'yicha muhokama va munozara mavzusi bo'lib kelgan. O'quvchilarni ona tilida o'qitish ularning ikkinchi tilni egallash qobiliyatiga ta'sir qiladimi yoki yo'qmi, degan savol anchadan beri berilyapti. Ona tilini o'qitishning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u ikkinchi tilni o'rganish uchun zamin yarata oladi. Muayyan tushunchalarni o'rgatish uchun ona tilidan foydalanish orqali o'quvchilar bilimlarini yaxshiroq tushunishlari va ikkinchi tilga o'tkazishlari mumkin. Shu ma'noda, MTT o'quv jarayonini tezlashtirishga yordam beradi, chunki talabalar ikkinchi tilning nozik tomonlarini tushunish uchun yaxshi jihozlangan.

Biroq, ba'zi ekspertlar MTT ikkinchi tilni o'zlashtirishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ta'kidlaydilar. Misol uchun, ona tiliga tayanish talaffuzda yomon odatlarni keltirib chiqarishi mumkin, bu odatlardan keyin uni o'rganish qiyin bo'ladi. Bundan tashqari, MTT yordamida o'qitiladigan talabalar sinfda ona tiliga haddan tashqari ishonib qolishlari mumkin, bu esa ularning ikkinchi tilda samarali muloqot qilish qobiliyatiga to'sqinlik qilishi mumkin.

Ushbu mumkin bo'lgan kamchiliklarga qaramay, MTT muayyan sharoitlarda foydali bo'lishi mumkinligini ta'kidlash muhimdir. Masalan, ikki tilli ta'lim dasturlarida ona tilidan foydalanish o'quvchilarning ikkala tilni yaxshi tushunishi va muloqot qilishiga yordam beradi.

Birinchidan, shuni e'tirof etish kerakki, o'quvchilarni ona tilida o'qitish juda ko'p ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Talabalar tilning tanishligi tufayli mavzu bo'yicha tushunchalarni osonlik bilan tushunishlari va tushunish darajasini oshirishlari mumkin. Shuningdek, u bog'lovchi vosita bo'lib ham xizmat qilishi mumkin – o'quvchilar o'z ona tili va o'rganayotgan ikkinchi tildagi tushuncha va g'oyalar

o'rtasida bog'lanishni shakllantirish usuli. Ushbu ko'prik effekti, aks holda, o'zlarini yangi tilga to'liq singdirishning murakkabligi bilan to'lib-toshgan talabalar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Shu bilan birga, ona tilini o'qitishni asosiy yondashuv sifatida qo'llashning mumkin bo'lgan kamchiliklari ham mavjud. Talabalar o'z ona tiliga haddan tashqari ishonib qolishlari va ikkinchi tilda ravon gapirish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni samarali rivojlantirish uchun kurash olib borishlari xavfi mavjud. Bundan tashqari, o'quvchining faqat ona tilida o'qitishning madaniy va ijtimoiy ta'siri bo'lishi mumkin, bu ularning boshqa fikrlash usullari va muammolarga yondashishini cheklashi mumkin.

Oxir oqibat, ona tilini o'rgatishning samaradorligi individual sharoitlarga bog'liq bo'ladi. Ona tilini o'qitishning foydali strategiya ekanligini aniqlashda talabaning yoshi, ikkala tilni ravon bilish darajasi, mavjud resurslar kabi omillar muhim rol o'ynaydi. Umuman olganda, shunday xulosaga kelish mumkinki, ona tilini o'qitish vositasi sifatida foydalanishning albatta foydasi bor bo'lsa-da, unga ehtiyotkorlik bilan yondashish va immersiv o'rganish va ikki tilli ta'lim kabi boshqa strategiyalar bilan birgalikda foydalanish kerak.

Xulosa qilib aytganda, ona tilini o'qitishning ikkinchi tilni o'zlashtirishga ta'siri murakkab va ko'p qirrali. MTT ikkinchi tilni o'rganish uchun zamin yaratishi mumkin bo'lsa-da, u yomon odatlarni keltirib chiqarishi va o'quvchilarning maqsadli tilni yaxshi bilishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Oxir oqibat, MTT samaradorligi o'ziga xos kontekstga va individual o'quvchilarning ehtiyojlariga bog'liq bo'ladi.

Ona tilini o'rgatish o'quvchilarda tushunish va tushunishni kuchaytirish uchun samarali vosita bo'lishi mumkin bo'lsa-da, bu til o'rganish uchun yagona yechim emas. O'qituvchilar o'z o'quvchilarining individual ehtiyojlari va qobiliyatlarini diqqat bilan ko'rib chiqishlari va shunga mos ravishda yondashuvlarini moslashtirishlari kerak. Shunday qilib, ular talabalarga ko'p tilli dunyoda rivojlanish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarga ega bo'lishlariga yordam berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. Ona tili. Adabiyot. O'zbek tili (ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablar uchun). Toshkent. "Sharq" nashriyot-matbaa konserni.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risidagi Qonuni".
3. 2020-y 23-sentabr